

ESTUDIO DE CASO: INTEGRACION DE METODOLOGIAS DIDACTICAS JAPONESAS EN LA FORMACION DE DOCENTES DE EDUCACION ARTISTICA EN ESPAÑA

SOFIA PASTOR MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID).

INTRODUCCIÓN: Este estudio de caso investiga la integración de la metodología japonesa Zoukei Asobi en la formación de maestros de arte en España, destacando su potencial para impulsar la innovación en educación superior a través de la creatividad y la innovación pedagógica.

OBJETIVOS: Analizar cómo Zoukei Asobi puede mejorar la formación pedagógica, fusionando la precisión japonesa con la creatividad española, para avanzar hacia una educación artística más dinámica e innovadora en el magisterio.

METODOLOGÍA: Adoptando un enfoque cualitativo, se recopilaron datos a través de la observación de clases, análisis de portafolios y entrevistas profundas. El propósito fue evaluar el impacto de esta metodología en la formación docente, especialmente en su capacidad para fomentar un pensamiento crítico y adaptativo.

RESULTADOS: Los resultados indican un incremento notable en la capacidad de reflexión y adaptación de los futuros educadores. La metodología promovió el arte visual como herramienta expresiva y como medio para el desarrollo cognitivo y emocional, esencial en la formación de docentes comprometidos con la innovación en educación superior.

CONCLUSIÓN: La incorporación de metodologías didácticas japonesas en la formación de docentes de educación artística en España está catalizando un cambio significativo en los enfoques pedagógicos. Este estudio demuestra que tales prácticas pueden preparar a los educadores para una enseñanza más innovadora y consciente, alineada con las tendencias actuales de la educación superior.

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, FORMACIÓN DOCENTE, METODOLOGÍAS JAPONESAS, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN STEAM, MODELO PEDAGÓGICO HÍBRIDO.